

CARTAZES MILITARES EM TEMPOS DE GUERRA: DA LUTA CONTRA O AUTORITARISMO AO MILITARISMO COMO POLÍTICA

THIAGO TODON LOPES FERNANDES*
MARCIO JOSÉ PEREIRA**

01. CONTEXTUALIZAÇÃO PSICOLÓGICO SOCIAL

Como ponto de partida para a compreensão dos cartazes como elementos de cooptação e manutenção do alinhamento populacional, contra os países de regime autoritário através da narrativa imagética, cito aqui a emblemática frase de Aristóteles no livro IX da obra *Ética a Nicômaco*: "O homem é um animal político".

O filósofo grego lança essas palavras após uma observação das pessoas em sociedade, concluindo que o ser humano precisa de certas coisas e de outras pessoas para que se sinta completo, sendo assim, é um ser carente e imperfeito devido a suas necessidades naturais. Excluindo o fator político, então, o ser humano é um animal, porém, diferente dos demais leva anos até alcançar um nível de maturação que proporcione a independência e a sobrevivência por si mesmo, sendo que um bovino já nas primeiras horas após o nascimento consegue se levantar e procurar por alimento.

É de senso comum que o ser humano passa por um longo tempo em um *status* de dependência, e para abordar o processo de formação psicológica do ser vamos abordar o material de Eugène Enriquez, que estabelece pontes entre a sociologia e a psicanálise. Eugene destaca que é possível a compreensão da dinâmica da trajetória psíquica do ser através da análise Freudiana, onde a criança, primeiramente, sofre o trauma do nascimento por ser retirada de um lugar provedor e autossuficiente - o útero -

* Graduando em História na Universidade Estadual de Maringá (UEM).

** Doutor em História pela UFPR, docente do Curso de História da Universidade Estadual de Maringá.

para o mundo real, onde passa a depender inteiramente de seus pais, deixando então os primeiros rastros de dependência na natureza do ser.

Em um primeiro momento a criança descobre tudo através dos seus sentidos e não se distingue como um indivíduo, mas percebe tudo como o mundo em sua totalidade, até que, pela interação de seus pais toma a percepção do seu caráter de unicidade. Esse momento é intitulado como “trauma da fragmentação”, que segundo Sigmund Freud, é quando a criança se percebe como um indivíduo no mundo e passa a agir de maneira autoritária por ser frágil e incapaz de realizar todas suas vontades, gritando até que seus desejos sejam atendidos e, dessa maneira, os primeiros comportamentos narcísicos se manifestam, pois a criança sente a necessidade de ser notada e receber expressões de afeto (ENRIQUEZ, Eugène. 2017).

Dessa maneira, os pais como os primeiros educadores da criança, através das represálias que impõem para reprimir maus comportamentos, dão início à teoria do “complexo de Édipo”, onde como base, a criança ama e odeia os seus pais... Os ama porque dão afeto e suprem suas necessidades e odeiam porque utilizam da violência necessária para controlar suas pulsões (FREUD, Sigmund. 1921).

Segundo Sigmund Freud, o aparelho psíquico é dividido em três camadas: ID, Ego e Superego. O ID é constituído pelas pulsões e instintos do ser, como as necessidades biológicas, onde para saciá-las a pessoa não leva em consideração nenhum preceito moral. Já o Ego, é a camada reguladora do ID, que é constantemente moldada pelas experiências vividas e incorporadas no consciente, como por exemplo o seguimento de uma ética social, e por último, o Superego, que em geral é a interação das camadas anteriores em sua plenitude.

Então, a criança é desde sempre induzida a obedecer e aceitar as imposições de seus pais, porém, com o amadurecimento, o “papel” do pai é transferido também para outras figuras educadoras, como, por exemplo, um professor. Quando em uma classe, a criança divide o espaço com outros colegas sob a tutela de um professor que ocupa um lugar educativo, onde

pode exigir uma postura, passar atividades e aplicar penalidades quando as obrigações não são atendidas, sendo que ao mesmo tempo, os colegas que cumprem melhor essas funções são utilizados como um exemplo a ser seguido (ENRIQUEZ, Eugène. 2017).

De acordo com Enriquez, é perceptível que a criança é um reflexo de seus educadores, porém, quando na adolescência, começa a desenvolver o seu senso crítico e tem a possibilidade de exercer esse ofício do questionamento. Mas é também nesse contexto que o jovem tem um contato direto com a sociedade, que já tem suas normas formuladas e estabelecidas. Dessa maneira, por suas necessidades narcísicas, sujeita-se ao processo de adaptação para alcançar a aceitação dos demais, e assim, ocupar um lugar social como o de seus pais.

Concluindo, o ser constantemente sofre represálias para se encaixar em um comportamento aceito pela sociedade, e por sua linha narcísica, obedece, pois dessa maneira será benquisto. E por enfrentar essas situações cotidianamente, esse comportamento passa a constituir parte do subconsciente do ser, passando a manifestar comportamentos de aceitação e obediência de maneira inconsciente (ENRIQUEZ, Eugène. 2017).

02. O SER HUMANO EM MASSA E O NACIONALISMO

De acordo com Freud, a sociedade é fragmentada em massas, os chamados meios sociais, onde as pessoas se identificam por um elemento aglutinador e são diretamente e indiretamente influenciadas por um líder. Dessa maneira, o ser tem uma de suas principais característica enfraquecidas, a individualidade, e passa a compartilhar de uma "alma coletiva", afinal, a massa consegue coexistir harmonicamente mesmo com indivíduos diferentes em sua composição.

Consequentemente, para sustentar a harmonia, o ser obedece, seja por amor ao líder, sentimentos de temor, afeto ou medo de ser excluído de seu meio social. Por prezar por esses fatores, então, ele não exerce o criticismo

e renega suas capacidades intelectuais, agindo na maioria das vezes de maneira instintiva e fazendo ações que antes não faria. Isso porque quando em quantidade, o ser humano experimenta um sentimento de invencibilidade e tem seu ego enfraquecido, perdendo parte do seu medo social e da sua consciência moral (FREUD, Sigmund. 1921).

Através da conceituação da palavra *libido* feita por Freud, é posto que o ser humano pode sentir pulsões de diversos sentimentos relacionados ao afeto, seja direcionado a uma pessoa, um objeto ou por ideais e, dessa maneira, a *libido* é o elemento aglutinador da massa que conecta os indivíduos com um líder. O líder pode ser uma pessoa ou o Estado, isso porque como reguladores podem exigir comportamentos e aplicar penalidades, assim como suprir necessidades comuns dos cidadãos, ou seja, ocupam um lugar psíquico semelhante ao de um pai, que assim como para a criança, é uma figura inalcançável (FREUD, Sigmund. 1921).

Quando em um meio social, o ser ama o líder e quando sente que ele ou que a integridade da massa está sendo ameaçada, tem sentimentos fortes por sentir-se ameaçado e ataca, e isso é bem aproveitado pelos líderes.

Em geral, existem vários tipos de massa, desde as simples até as mais complexas e, dentro disso, o Estado e a nação podem ser considerados algumas das complexas por resistir ao processo histórico do tempo e se adaptar aos paradigmas que eclodem. É dedutível então que, para resistir ao processo temporal é necessário planejamento para atingir um nível de padronização/homogeneização e educar seus seguidores, e para isso, é necessário que o líder estabeleça um meio de comunicação eficiente para sustentar uma ideologia, que deve verdadeiramente acreditar para que tenha poder de convencimento sobre a população.

Dentro da massa, Freud destaca o fenômeno do contágio como maneira de transmissão dos comunicados, onde o integrante da massa se comporta como seus iguais - que seguem a vontade do líder - para se incluir, assim como um reflexo. E quem possibilita isso é a sugestibilidade, onde o líder que possui autoridade suficiente para desempenhar um papel de

educador ganha a atenção do ouvinte quando lança suas sugestões (FREUD, Sigmund. 1921). Além disso, quando algum participante questiona, seus iguais o condenam e seu líder pode usar da “violência necessária” para corrigir esse comportamento, então, cada vez mais o indivíduo deixa de fazer suas vontades para agradar a massa, como ir para guerra e se sujeitar a morte (ENRIQUEZ, Eugène. 2017).

Agora, trazendo uma nomenclatura já popular, todas essas questões podem ser aplicadas ao nacionalismo, que é a ideologia de uma nação, onde entre si, compartilham um passado e futuro comum, possuindo um senso de identificação cultural, ou seja, um elemento aglutinador assim como uma massa. De acordo com Luiz Carlos Bresser Pereira em *Nacionalismo no centro e periferia do capitalismo*, o nacionalismo é uma dentre as cinco ideologias que suprem as demandas da sociedade moderna, segurança, liberdade, autonomia, desenvolvimento econômico e justiça social.

Ainda sobre os escritos de Pereira, para ser uma ideologia vigente, então, o nacionalismo deve atender a sociedade em sua totalidade, e o patriotismo é a vertente popular dessa ideologia, abrangendo a parte mais periférica da sociedade. O nacionalismo quando fomenta o sentimento de orgulho pela pátria favorece a competição com outros países, porém, quando extrapola os limites do bom senso cai em uma face obscura e desrespeita valores democráticos, dando luz ao autoritarismo e outros ideais desiguais de superioridade (PEREIRA, 2008).

03. COMUNICAÇÃO EM MASSA

Como vimos, é dedutível que um discurso direto pode inflamar a população, mas os meios de comunicação também desempenham esse papel e repassam de maneira constante as sugestões do líder para a população.

Dessa maneira, para realizar essa ponte são necessárias várias estratégias de comunicação, onde exploram todos os sentimentos que expomos até então, o medo, o amor, o sentimento de poder e outros mais, a

fim de tornar a mensagem passada conveniente ao receptor. Dentro dessas estratégias/técnicas de indução, então, cito algumas que objetivam a atração de mais pessoas para integrar a massa, como por exemplo:

- *Fascinação* - Essa é uma estratégia amplamente utilizada em governos totalitários, onde promovem a fascinação do ser através da idealização de um futuro excepcional, que será alcançado através do direcionamento do líder. Vale acrescentar que, quando esse método é levado a níveis extremos, assim como o totalitarismo, é gerado uma espécie de culto à personalidade, onde a massa passa a criar justificativas para as decisões tomadas pelo líder, mesmo que sejam escrupulosas;
- *Sedução* - Técnica onde seduzem a massa com ideais e benevolências, como a promessa de um reconhecimento social à um soldado quando retornar da guerra, promessas de melhorias econômicas e até mesmo de novos conhecimentos;
- *Conformismo* - Nessa estratégia, exploram a necessidade de adaptação do ser para com a massa, onde para não ser julgado está disposto a fazer coisas que antes não faria, ou seja, utilizam a pressão social para conseguir resultados (ENRIQUEZ, Eugènes, 2017).

Obviamente, um dos trabalhos mais importantes em uma guerra é convencer a população de que aquilo é necessário, porém, além de arrebanhar novos membros há a necessidade constante de manutenção dos mesmos, para que se mantenham em número e coesão. Dedutivamente, outras técnicas são empregadas ao repassar essas sugestões para o público e dentre elas estão:

- *Controle de Performances* - O líder taxa um objetivo para cada indivíduo e concede certa autonomia para que

alcancem resultados, e dessa maneira, uma certa sensação de liberdade é concedida ao ser, que passa a sentir-se importante para o funcionamento da massa;

- *Controle Ideológico* - Foi amplamente utilizado durante as guerras. O Estado dá crédito aos mais devotos, assim, os colocando como exemplo – da mesma maneira como o aluno obediente é utilizado de exemplo pelo professor na sala de aula -, mesmo que não tenham tanta competência quanto os demais, mas puramente por sua lealdade;

- *Controle por Amor* - Realizam demonstrações de afeto e cuidado, pretendendo que a massa se sinta cativada para que amem e respeitem com mais intensidade, obedecendo todas as sugestões do líder. Além disso, quando essa maneira de controle é combinada com a ideológica, as sugestões adentram tão profundamente no subconsciente que geram novas pulsões;

- *Controle por Saturação* - É utilizado para impedir que novas formas de pensamento se estabeleçam, e para isso, uma mensagem é repetida diversas vezes, de maneiras diferentes e em diversos lugares, criando gatilhos através de palavras e moldando o ego do indivíduo;

- *Controle por Dissuasão* - Por último, como bem diz a palavra empregada no título, a pessoa é dissuadida a crer que só há uma maneira de alcançar a vitória, apenas um caminho a ser seguido, que obviamente, é aquele apresentado pelo líder (ENRIQUEZ, Eugène. 2017).

Tendo isso em mente, agora, iremos analisar alguns cartazes para identificar as estratégias empregadas na montagem da arte, explorando os objetivos e os artifícios utilizados.

04. ANÁLISE DOS CARTAZES

Começaremos por uma série de cartazes da Segunda Guerra Mundial que reforçam a importância do líder para o convencimento da população, como de que endereçado ao povo italiano, mas que fugindo do padrão, foi feito pelo governo alemão em 1944, que era seu aliado.

Imagem 1. Fratelli D'Italia L'Italia S'É Desta!

Fonte: Site GettyImages - <https://www.gettyimages.it/>

Na imagem utilizam a representação de Goffredo Mameli, um poeta italiano de vertente patriota que faleceu em 1849, então, as datas no cartaz passam a ideia que o espírito do confederado se sustentaria até aquele momento, em 1944, para impulsionar a massa italiana a lutar pelo seu país. Dessa maneira, visam o fenômeno do contágio com o elemento do patriotismo

e além disso, também o fenômeno da sugestibilidade fixando em letras capitulares - que passam a ideia de uma ideia íntegra - os dizeres "Irmãos da Itália, a Itália despertou!", "O espírito de Goffredo Mameli vai defender a república social".

No poster, Goffredo protagoniza o líder ao centro da imagem e em frente à bandeira da nação, por sua postura aberta, confiante e convincente brandindo a espada, simulando comando. No fundo, um pelotão de grande contingente desperta no telespectador o sentimento de invencibilidade, junto das fumaças e dos traços dinâmicos que inflamam a narrativa contida na arte.

Além de tudo, há uma técnica que se repete praticamente em todos os cartazes, a constituição da paleta de cores com as mesmas tonalidades da bandeira do país, promovendo o fascínio por um ideal nacionalista e também a promessa de vitória, onde o ser será seduzido a defender o seu país e conformado a aceitar a sugestão de "cumprir o seu dever".

Ademais, elenco o cartaz "Sob a bandeira de Lenin, para nossa terra mãe até a vitória!" lançado em 1944, onde vários aspectos do cartaz italiano podem ser aplicados nesse cartaz feito pelo governo soviético endereçado aos soviéticos.

Imagem 2. "Sob a bandeira de Lenin, para nossa terra mãe!"

Fonte: Site MilitaryImages - <https://www.militaryimages.net/>

Ao invés de um símbolo da pátria, como na União Soviética cultivavam um fascínio extremo, gerando assim um culto à personalidade, utilizavam da própria imagem do líder para despertar na massa a sugestibilidade.

Na obra temos Lenin, que parado ao centro olhando para o horizonte com um olhar determinado, guia as tropas para o avanço, passando segurança e cobrando obrigações com os dizeres “Sob a bandeira de Lenin, por nossa pátria, para a vitória!” em fontes firmes. Continuando, cercando o líder temos traços escuros nas diagonais passando a impressão de movimento e também sendo similar às ondulações de uma bandeira, junto da esquematização da paleta de cores com as tonalidades da mesma.

Além disso, na silhueta das tropas são encontrados um soldado brandindo uma arma de fogo simbolizando uma liderança em campo, tanques de guerra e soldados em movimento e quantidade, afim de fomentar o sentimento de confiança e expressar uma grandiosidade bélica, logo à frente da própria bandeira da União Soviética.

Por último, para encerrar uma série comparativa, expomos aqui um cartaz emitido pelo governo norte-americano dirigido aos americanos,

influenciando a compra de “títulos de guerra”, afinal, arrecadar dinheiro em tempos de guerra é uma tarefa árdua para qualquer país, porém, como os outros cartazes, também tenta passar confiança com a personificação do Estado Americano na figura do Tio Sam, também visando passar confiança ao público.

Imagem 3. “Buy War Bonds”

Fonte: Site RarePosters - <https://www.rare-posters.com/>

No cartaz, Tio Sam está liderando as tropas em meio a fumaça e os escombros, orientando e zelando por seus cidadãos patriotas. A imagem apela ao sentimentalismo, despertando o sentimento de dever, mostrando aos cidadãos que seus compatriotas foram lutar pela defesa do seu país e precisam de financiamento através dos títulos de guerra. Além disso, elementos em quantidade também passam a confiança, como o esquadrão de soldados e a falange de aviões perfeitamente alinhada.

Como nos outros cartazes, para reforçar a sugestibilidade as fontes também estão em caixa alta e com traços firmes. A coloração do Tio Sam obviamente remete à bandeira dos Estados Unidos que se encontra em destaque ao centro da imagem, e os tons de marrom que cerceiam a

personificação do Estado em tons de marrom demonstram, despertam um ar de confiança, organização e disciplina.

Bem, como vimos, a imagem do líder é reforçada em cada país nacionalista, seja por um símbolo da pátria, uma personificação do Estado, ou em casos mais extremos, a própria face do líder. Nos cartazes, o lugar fraternal que o líder de um Estado nacionalista ocupa no psicológico do ser é resgatado, despertando então, o sentimento de dever pela predisposição afirmada desde a infância do ser humano a obedecer e se adaptar, atendendo a necessidades sociais e impulsos narcísicos. E para isso, utilizam técnicas de indução na montagem da imagem para fortalecer a sugestibilidade, explorando o amor, a dissuasão e a saturação.

Com a figura do líder, a massa inspira confiança, afinal, a população não seria convencida se não tiver esperança de um futuro melhor. Porém, além dessa categoria de cartazes, analisaremos também imagens que alinham a população contra inimigos comuns, explorando o medo e o ódio contra países específicos.

Primeiramente, no próximo cartaz expõem em um tom satírico ridicularizando os líderes Hitler, Tojo e Mussolini, endereçado ao povo americano, elaborado pelo governo norte-americano em 1942.

Imagem 4. "Bowl them over"

Fonte: Site PropagandaPosterStore - <https://propagandaposterstore.com/>

Na imagem, próximo aos pinos há uma escrita em uma fonte branda "Derrubem eles", passando a impressão de que os Estados Unidos possui plena condição de vencer caso obedeçam às sugestões do líder. Abaixo, na bola de boliche marcando um *strike*, a sugestão em fontes firmes, "Mais produção" e os traços exagerados expressando o movimento da bola, reafirmam a certeza da vitória, insinuando que no final os inimigos serão devastados.

As escritas passam um papel específico para o indivíduo, sugerindo a cada ser que produzam, dessa maneira, utilizando do controle de massa pela performance e passando um papel específico à população, dando a impressão de liberdade e responsabilidade para que também se sintam responsáveis pela vitória. E por fim, sempre é válido expor o elemento da paleta de cores, com as cores vermelho, azul e branco, como as da bandeira da nação.

A seguir, um cartaz endereçado aos civis norte-americanos em 1942, onde Tojo e Hitler encontram-se armados e cercando os Estados Unidos, representando uma clara ameaça à nação. O texto "Cuidado!" é chamativa por seu fundo destacado em vermelho, passando a impressão de alarme e perigo,

agora, logo abaixo nos dizeres “Nossos lares estão em perigo agora!” estão fixados em uma faixa azul escuro, passando a sensação de organização e segurança.

Imagem 5. “Warning!”

Fonte: Site FineArtAmerica - <https://fineartamerica.com/>

Quanto aos outros elementos, na mão da face caricaturada de Tojo há uma faca suja de sangue e nas mãos de Hitler, o dedo está no gatilho de uma pistola, dessa maneira, expressando um perigo imediato nas regiões costeiras. E finalmente, no canto inferior direito, no círculo está a imagem de um avião e um tanque de guerra, expondo a sugestão “Nosso trabalho é mantê-los atirando”, passando uma comunicação direta para os civis.

Finalizando, nessa obra, é perceptível que as cores foram utilizadas de uma maneira diferente. O azul e o verde do globo remetem à paz, organização e segurança, que são ameaçadas pelos traços com alto contraste dos líderes, que estão a frente do plano principal de cor amarela, que por sua vez, remete à covardia - por estarem optando por um ataque surpresa - e potencializa o estresse, dessa maneira, inflamando a população.

Por fim, para encerrar a análise desse conjunto de panfletos, o cartaz a seguir foi lançado 1945 pelo governo estadunidense, endereçado à população civil para incentivar a sexta campanha de guerra.

Imagem 6. "Next!"

Fonte: Site GrangerAcademic - <https://www.grangeracademic.com/>

Na montagem, há a face de um soldado com uma expressão de mágoa e raiva olhando para o território japonês, atrás dos dizeres "Próximo!", insinuando que os japoneses serão atacados. Dessa maneira, o sentimento de dever e vingança para com seus patriotas que estavam presentes no ataque japonês de Pearl Harbor é resgatado e a população é inflamada.

Por fim, à esquerda, há a imagem de uma bomba caindo sobre a bandeira japonesa, indicando para que seria utilizado o dinheiro arrecadado, o que meses depois ocasionou o ataque a "Hiroshima e Nagasaki", uma vingança de maneira desmedida. Assim, podemos constatar o elemento do Controle pela Dissuasão, onde a população é convencida de que aquele é o único caminho a ser seguido, e do Controle Ideológico, onde quando em situações extremas gera um culto à personalidade do líder, fazendo a população criar justificativas para atos escrupulosos.

Tendo em vista todas as considerações, é inegável que os cartazes são eficientes para o controle de massa em tempos de guerra, utilizando do militarismo como meio de política e sendo eficiente no alinhamento populacional. Através da análise feita no último conjunto de cartazes, pode-se concluir que o ódio é um poderoso elemento aglutinador e através da saturação e apelação para sentimentos de temor e raiva, os inimigos comuns passam a ser precisamente bem delineados, deixando marcas de preconceito por um grande período.

05. CONCLUSÃO

Um discurso direto é impactante e segundo Freud tem um poder “mágico” para entusiasmar o público, porém, pela constância e saturação das mensagens, os cartazes desempenham um ótimo rendimento quanto à manutenção da massa, acessando o “museu imaginário” dito por Sandra Jatahy Pesavento, para que essa mantenha sua coesão e resista ao tempo.

Dessa maneira, cito a tese do historiador brasileiro Carlos Azevedo, dizendo que os Meios de Comunicação podem e são utilizados como armas de guerra, sendo decisivos para o resultado.

Por ser condicionado desde o nascimento à uma condição de adaptação e aceitação o ser humano obedece através da moldagem do seu ego no aparelho psíquico. Esse fator, é amplamente aproveitado pelo Estado ou instituição que fazendo o papel de líder - ocupando um espaço fraternal no subconsciente humano - , deseja se comunicar com sua massa.

Assim, para melhor aproveitar esse condicionamento, utilizam de estratégias políticas para atrair novos “adeptos” e manter a coesão da massa para que resista ao tempo e aos paradigmas ascendentes. E para a comunicação em massa, exprimem as estratégias nas técnicas de montagem de cartazes, despertando emoções/pulsões no telespectador, que seduzido, obedece.

Não há dúvidas que isso realmente funciona, afinal, além das análises e estudos psicanalíticos alinhados à uma perspectiva histórica, basta centrar os olhos nos últimos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Atos desastrosos de uma disputa nacionalista de âmbito global foram justificados para a população, pois como vimos, em tempos de guerra o militarismo passa a ser uma das estratégias para atingir a população, além disso, no pós-guerra uma série de preconceitos resistiram por um bom tempo dentro de diversas nações, seja a norte-americana – pela acirrada luta contra ao autoritarismo –, alemã, japonesa ou italiana.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Carlos. **Meios de Comunicação como armas de guerra**. Universidade Federal da Paraíba, 2001.

[BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos](#). Nacionalismo no centro e na periferia do capitalismo. **Estudos Avançados**, 2008.

COGGIOLA, Osvaldo. **Segunda Guerra Mundial: Causas, Estrutura, Consequências**. 1ª Edição. São Paulo: Xamã, 2008.

ENRIQUEZ, Eugéne. A obediência do ponto de vista psicanalítico e psicossociológico. In: **Psicanálise e ciências sociais**. Rio de Janeiro: Ágora, 2005.

FREUD, Sigmund. **Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923)**. 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores: Como as cores afetam a emoção e a razão**. 1ª Edição. São Paulo: Gustavo Gil, 2013.

JATAHY-PESAVENTO, Sandra. O Mundo da Imagem. In: **História e História Cultural**. 3ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.